

УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДДАНАМИ В РОССИИ

ADOPTION FOREIGN CITIZENS IN RUSSIA

МИТКЕВИЧ ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,

студентка,

Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал).

MITKEVICH VICTORIA NIKOLAEVNA,

Student,

Russian State University of Justice (Crimean Branch).

Научный руководитель: Шигонина Людмила Александровна,

старший преподаватель,

Российский государственный университет правосудия (Крымский филиал).

Scientific supervisor: Shigonina Lyudmila Alexandrovna,

senior lecturer,

Russian State University of Justice (Crimean Branch).

В статье предметом исследования выступил вопрос о целесообразности усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами. Объектом исследования являются общественные отношения, вытекающие из усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами. В процессе изучения использованы сравнительно-правовой метод, статистический и формально-логический. Рассмотрена обоснованность правового регулирования в отношении запрета усыновления детей гражданами США. Раскрыты проблемы работы органов опеки и попечительства. Автор приходит к выводу о двойственности усыновления (удочерения) российских сирот иностранными гражданами, поскольку у этого института есть как значительные плюсы, так и минусы, которые в комплексе создают его.

In the article, the subject of the study was the question of the expediency of the adoption of children by foreign citizens. The object of the study is the social relations arising from the adoption of children by foreign citizens. In the course of the study, the comparative legal method, statistical and formal-logical were used. The validity of legal regulation regarding the prohibition of adoption of children by US citizens is considered. The problems of the work of guardianship and guardianship bodies are revealed. The author comes to the conclusion about the duality of the adoption of Russian orphans by foreign citizens, since this institution has both significant advantages and disadvantages, which together create it.

Ключевые слова: *усыновление (удочерение), иностранные граждане, ребенок, сироты, усыновители, права детей.*

Key words: *adoption, foreign citizens, child, orphans, adoptive parents, children's rights.*

Усыновление (удочерение) само по себе выступает приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в то же время, для иностранных граждан оно осуществляется с некоторыми оговорками, отношения к которым в обществе и

научной среде неоднозначное.

К примеру, п.4 ст.124 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) гласит, что усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников.

Высказывается, что с одной стороны, эта норма чересчур жёстка для семейного права, и она нарушает права детей, поскольку их могут устроить в не совсем благополучную и любящую семью, когда эти дети могли бы быть усыновленными (удочеренными) иностранной семьей, разительно отличающейся от неблагополучных усыновителей.

С другой стороны, самим детям в случае их усыновления (удочерения) иностранными гражданами достаточно тяжело дается смена места жительства, обстановки, окружения, культуры, языка, и это может оказаться для них большим стрессом, в результате которого такие дети не адаптируются и не социализируются в новой среде (к тому же, если кому-либо станет известно о том, что ребенок усыновленный (удочеренный)).

По нашему мнению, внимания заслуживают обе точки зрения на указанную норму семейного законодательства, однако проблематика кроется вовсе не в ее формулировке. Необходимо помнить о том, что у нашего государства также есть национальные интересы, которые оно отстаивает и которые оказывают влияние и на частноправовую сферу. Их влияние и отражено в рассматриваемой статье. Как уже было сказано, проблема не в самой формулировке нормы, а в том, как она применяется на практике.

Следует заметить, что в отечественном законодательстве есть более императивная норма, которая также преследует отстаивание национальных интересов. В тоже время она составлена с учетом колоссальных различий в правовых системах России и США.

Так, в ч.1 ст.4 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» говорится о запрете передачи детей, являющихся гражданами России, на усыновление (удочерение) гражданам США, а также осуществление на территории РФ деятельности органов и организаций в целях подбора и передачи детей этим же гражданам.

Указанная норма была введена в законодательство после многочисленных судебных прецедентов. Отечественный законодатель посчитал, что такое регулирование будет направлено на недопущение споров, а также на охрану прав детей, оставшихся без попечения родителей, устройство их в российскую, благополучную и соответствующую всем требованиям семью.

Если же на усыновление претендуют иностранцы не из США, то судам в каждом случае необходимо выяснять, предлагался ли ребенок на воспитание в семьи граждан России, постоянно проживающих на территории нашей страны. Родственники же ребенка, если такие есть, должны дать письменный отказ. Например, в Вологодской области сестра-студентка написала отказ от воспитания малолетнего брата в связи с отсутствием материальной возможности [2].

Возвращаясь к разговору об усыновлении (удочерении) иностранными гражданами, следует отметить, что Верховным судом РФ в 2020 г. была отмечена тенденция к снижению количества дел об усыновлении (удочерении) детей иностранными гражданами.

Так, в 2020 году было рассмотрено 42 дела о международном усыновлении, что на 79% меньше, чем в 2019 году (203 дела), и на 84% меньше, чем в 2018 году (256 дел). Все 42 дела рассмотрены с удовлетворением требований [3].

В настоящее время встал вопрос о запрете усыновления (удочерения) и передаче под опеку российских детей-сирот гражданам недружественных стран. В Государственную Думу

РФ в августе 2022 г. был внесен соответствующий законопроект, отношение к которому двойко: с одной стороны, он был разработан под влиянием геополитических событий, а также ввиду необходимости в обеспечении и защите российских интересов на современном этапе развития права и закона; с другой стороны, по своей природе он чересчур «репрессивный» и жесткий, поскольку список недружественных стран велик (в него входит и Италия, гражданами которой в 2020 г. было усыновлено наибольшее количество российских сирот) [1], а граждане этих стран могли бы принять в свою семью детей, послужив для них опорой.

Принимая во внимание подобную неоднозначность, хотелось бы подчеркнуть, что не стоит, все-таки, запрещать усыновлять (удочерять) детей-сирот практически всем иностранным гражданам (которые являются гражданами недружественных стран). Это было бы чрезмерным с нашей стороны и не столь обоснованным, как усыновление (удочерение) детей гражданами США. При этом всегда нужно помнить о том, что прежде, чем отдавать ребенка на международное усыновление, надо доказать исчерпанность мер по его возвращению кровной семье или устройства под родственную опеку, а также исчерпанность мер по его устройству в России [1]. А международное усыновление, действительно, надо ограничивать и строго контролировать, но ограничения должны работать на детей.

Также в рассматриваемом вопросе особую роль играют органы опеки и попечительства, которые дают заключение об обоснованности усыновления (удочерения) ребенка. Для иностранных граждан важно соблюдать процедуру, предусмотренную в ст.125 СК РФ, при этом учитывая, что для иностранцев здесь установлен другой порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях.

Необходимо отметить, что органом опеки и попечительства должна быть проведена серьезная и кропотливая работа, поскольку ребенок передается в иностранную семью. Указанному органу также следует учитывать не исключительно юридический аспект такого усыновления (удочерения), но и то, что самому ребенку в случае положительного ответа касательно передачи его в иностранную семью предстоит сменить обстановку, а также, вероятнее всего, начать изучать новый язык и обучаться по другой программе. Поэтому ребенка к этому следует подготавливать психологически, необходима тщательная работа педагогов и психологов, а не только юристов.

Верно отмечает Н.В. Петрова, что «за пребыванием детей из России в иностранных семьях должен быть организован жесткий контроль. Должны быть организованы плановые проверки, по результатам которых будет сделан экспертный вывод о комфортности проживания детей из России в иностранных семьях» [4, с. 306].

Подытоживая, еще раз подчеркнем, что усыновление (удочерение) детей иностранными гражданами, во-первых, должно происходить в соответствии с установленной семейным законодательством процедурой; во-вторых, судами должно быть отказано гражданам США в усыновлении (удочерении) детей, поскольку это вытекает из нормы федерального закона, который сам по себе направлен на защиту национальных интересов; в-третьих, необходимо совершенствовать работу органов опеки и попечительства в данном аспекте, ими должна проводиться основательная работа по исследованию потенциальных усыновителей, их социального и правового статуса, а также должна быть проведена комплексная психолого-педагогическая работа с ребенком, которого иностранные граждане желают принять в свою семью.

Резюмируя, можно говорить о двойственности усыновления (удочерения) российских сирот иностранными гражданами, поскольку у этого института есть как значительные плюсы, так и минусы, которые в комплексе создают его.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законопроект № 174451-8 О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации // Система обеспечения законодательной деятельности Государственной автоматизированной системы «Законотворчество» (СОЗД ГАС «Законотворчество»). URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/174451-8> (дата обращения 28.11.2022).
2. Куликов В. Верховный суд напомнил о запрете усыновления иностранцами // Российский газета. 2022. №118 (8766). URL: <https://rg.ru/2022/06/02/chuzhie-v-otcy-ne-godiatsia.html>.
3. Обзор практики рассмотрения в 2020 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 2 июня 2021 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, сентябрь 2021 г., № 9. URL: <https://legalacts.ru/sud/obzor-praktiki-rassmotreniia-v-2020-godu-oblastnymi-i-ravnymi-im-sudami-del-ob-usynovlenii-detei-inostrannymi-grazhdanami-ili>.
4. Петрова Н.В. Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей иностранными гражданами в Российской Федерации // Современный ученый. 2019. № 2. С. 303-307.

© Миткевич В.Н., 2023.